

দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিস্টদের রণকৌশল পার্টি সম্পাদকমণ্ডলীর রিপোর্ট

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে সে-দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। একদিকে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ, অন্যদিকে ধনাত্মক সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভূত ঘন্থের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম পরিচালনার এই যৌথ কাজ তারা কীভাবে করছে, কীভাবে এগোতে চাইছে — তা সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে পারে এই দলিলটি। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় স্ট্র্যাটেজি কনফারেন্সে (২৬-২৮শে সে, ২০০০) পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে এই বিশেষ্ট পেশ করেছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক রেড নিজমাম্বো।

আজ আমরা এই স্ট্র্যাটেজি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে কী মৌলিক বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হচ্ছে তা এই সম্মেলন থেকে হয়তো আমরা বুঝতে পারব। অথবা এখান থেকে আমরা নতুন করে একটা অভিন্ন বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারব। এই বোঝাপড়াকে কেবল নিজেদের জোটের মধ্যেই লালন করলে চলবে না, তাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তা ব্যাপকতম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্যার গভীরে যেতে হলে আজ আমাদের দেশে রাজনৈতিক ভাষ্যের নামে যেসব নারায়কম হইচই ও বাগযুদ্ধ চলেছে তার উর্ধ্বে উঠতে হবে। এইসব তর্কাতর্কির আর্বতে অটিকে না গিয়ে, বা ভুল দিকে চালিত না হয়ে আমাদের উচিত পার্টির অভ্যন্তরে, জোটের মধ্যে ও দেশে যেসব সত্যিকারের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হচ্ছে সেগুলিতে মনোনিবেশ করা।

শুরুতেই একটা ব্যাপার বোঝা দরকার। তা হলো ৬ বছর আগে আমাদের অর্জিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমঝোতা যতই ব্যাপকতম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করুক না কেন, আজকের বিশ্বে এই ব্যবস্থা আরও বেশি কর্মসংস্থান ও সুখম উন্নয়নের ধারাবাহিক বিকাশ এনে দিতে অক্ষম।

এ সপ্তাহে সান ফ্রান্সিসকোতে রাষ্ট্রপতি মেবেকি বলেছেন “বিশ্বায়নের থেকে সুবিধা পেয়েছে উত্তরের ধনী দেশগুলি, কিন্তু দক্ষিণের গরিব দেশগুলি এ থেকে কিছুই পায়নি।” গত ৬ বছরে আমাদের এই নতুন গণতন্ত্রের উপর একের পর এক নয়া উদারনীতির ধাক্কা এসে পৌঁছেছে। আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে “আন্তর্জাতিক বাজারের নিয়মকানুন যেনে চলো”, “এর কোনও বিকল্প নেই”। অথচ সান ফ্রান্সিসকোতে রাষ্ট্রপতি মেবেকি বলেছেন যে, ঐসব নিয়মকানুনই সমস্যার অন্যতম কারণ। তিনি ডব্লিউ টি ও-কে

চিহ্নিত করে বলেছেন যে, এর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বলেছেন "এ বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই যে, উন্নয়নের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। এ জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ স্থানান্তরিত করা দরকার। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ডব্লিউ টি ও-তে ব্যাপকতম ভিত্তিতে উন্নয়ন বিষয়ক বৈঠক করা দরকার।

আজকের এই চ্যালেঞ্জকে বুঝতে গেলে আমাদের সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। যেমন জিম্বাবোয়ের নতুন পরিস্থিতি। সেদেশে আইনের শাসন যেভাবে ভেঙে পড়ছে, যেভাবে সে দেশের ফ্রি ইউনিয়ন ও প্রগতিশীল শক্তিকে হারাতে হবে, তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পুরানো মুক্তি আন্দোলনগুলিকে আমলাতান্ত্রিকতার বন্ধনে বেঁধে ফেলা, সেদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য জনগণের জোটগুলির ক্রমবর্ধমান ফরাক তৈরি হওয়া খুবই উদ্বেগের বিষয়। এই বাস্তবতার কারণেই ১৯৮০-র দশকের শেষ থেকে ১৯৯০-র দশকে জিম্বাবোয়ে ক্রমশই আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। এ কারণে জিম্বাবোয়ে কঠোরমণ্ডত সংস্কারের কাজে হাত দেয় এবং তাতে দারিদ্র্য ও বেকারী বাড়তে থাকে। ভুলে গেলে চলবে না যে মাত্র ৫ বছর আগেও আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ঢাক পিটিয়ে বলত যে, জিম্বাবোয়েই হলো আদর্শ দেশ এবং আফ্রিকার বাকি দেশগুলির উচিত তাকে অনুসরণ করা।

আমরা জুন মাসে জিম্বাবোয়েতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু যত অবাধ ও শান্তিপূর্ণই হোক না কেন সেই নির্বাচনই জিম্বাবোয়েতে ধারাবাহিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করতে পারবে না। এক্ষেত্রে যেটা দরকার তা হলো ব্যাপক ভূমিসংস্কার। ভূমিসংস্কারই হলো চানিকান্তি—একথা বলার অর্থ এই নয় যে, জিম্বাবোয়েতে অমুক পার্টি বা তমুক পার্টিকে ভোট দিতে হবে। গত দু'দশক ধরে জিম্বাবোয়েতে এই যে বিরাট বিষয়ীগত ব্যর্থতা—এর থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না।

প্রতিদিন এই ধরনের ও অন্যান্য উদাহরণগুলি থেকে আমাদের এই শিক্ষাই নিতে হবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকান হিসাবে আমাদেরকে আমাদের মতো করে দক্ষিণের দেশগুলি এবং উত্তরের প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে একযোগে লড়াই করার সাহস অর্জন করতে হবে। উত্তরের রাজধানী শহরগুলি আমাদের জন্য যেসব দাওয়াই বাৎলাচ্ছে বা নতুন নতুন দাওয়াই হাজির করছে তাতে আমাদের দেশ তথা জনগণের মুক্তি নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের আজও যে সুনাম আছে তা নিশ্চিতভাবেই এক বিরাট সম্পদ এবং তাকে সম্যক্ৰে লাভন করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক প্রান্তিক, নির্ভরশীল তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনীতির যেখানে আমাদের এই দক্ষিণ আফ্রিকায় এক সঙ্গীর্ণ মুৎসুদীশ্রেণী একমাত্র দেশীয় সুবিধাভোগী। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

আজকের বিশ্বে যে বাস্তবতা তার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। কিন্তু আমরা যে বাস্তবকে শব তাকে মেনে নেব এমনটা কখনই নয়।

এই বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তবতায় উন্নয়নের সঠিক পথ কী তা নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে পারি কিন্তু একটা বিষয় একেবারে স্পষ্ট। তা হলো, এই আধিপত্যবিস্তারকারী পুঁজিবাদী শ্রেণী কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনোও দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল হাজির করতে অপারগ।

এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া তার প্রকৃতি ও সমস্যাগুলি নানাভাবে বোঝার জন্য আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি গত

তিন-চার বছর ধরে চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের এক দলিলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সমসাময়িক পূঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলিকে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ না করে আমাদের সমাজকে পূঁজিবাদের দিকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা হলে কাঠামোগত সংস্কারের ফলে সমাজের মৌলিক অসাম্য অপরিবর্তিত থেকে যাবে।

সেই সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছি যে, আমাদের সজাগ থাকতে হবে যাতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত যেন নবোদ্ভূত কৃষাঙ্গ অস্বীকৃতদের হাতে কিছু ক্ষমতা, সুযোগসুবিধা ও ধনসম্পদ হস্তান্তর ও অন্যদিকে আমাদের সমাজের শ্রেণী, বর্ণ ও লিঙ্গগত অসাম্য অপরিবর্তিত রইল এমন অবস্থায় না পৌঁছায়। এমন হওয়ার বিপদ খুবই রয়েছে।

একথাগুলি বলার অর্থ এ নয় যে, আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে কোনই বড় সাফল্য আসেনি। আমাদের সরকার বিভিন্ন দিকে বড় সাফল্য অর্জন করেছে যা শ্রমজীবী জনগণ ও গরিব মানুষের পক্ষে যায়। ১৯৯৯ সালে নির্বাচনী বিজয়ের পর আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে আরও সংহত করতে সক্ষম হয়েছি, আমাদের দেশের ব্যাপকতম জনগণের স্বার্থে পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট থেকেছি।

কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা একথাও মনে করিয়ে দিয়েছি যে, আজকের এই পূঁজিবাদী বিশ্বায়নের গভীর প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এইসব সাফল্য দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজের পূঁজিবাদী চরিত্রের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। গত দশকে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কারের ফলে গভীর অসাম্য রয়েছে এবং এই পর্বে তা গভীর থেকেই গেছে। “বিশ্ব পূঁজিবাদের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতির দরজা খুলে দেবার ফলে ১৯৯৪ সাল থেকে সংগঠিত অর্ধ শতাব্দীর বেশি সরকারী কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। ... এইসব সরকারী কর্মসংস্থানের পরিবর্তে অস্থায়ীকরণ, আংশিক কাজের ব্যবস্থা, চুক্তির ভিত্তিতে কাজ প্রভৃতি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের ফলে শোষণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।” যদিও সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৬-১৯৯৮ সালের মধ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছু স্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এ তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই সময়কালে যে ন্যূনতম কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তা কোনমতে টিকে থাকার মতো কর্মসংস্থান। উন্নত কর্মসংস্থানের বিনিময়েই তা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে কর্মসংস্থান ছাঁটাই, অস্থায়ীকরণ কার্যকর করা হয়েছে।

আমরা সঠিকভাবেই বলেছি যে এ প্রক্রিয়া হলো কর্মসংস্থান হ্রাসের রক্তস্রাবের প্রক্রিয়া। এরই সঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে, “পূঁজিবাদের নির্মম বাস্তবতা হলো সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনগণকে, শহর ও গ্রামের গরিব জনতাকে (যাদের বেশিরভাগই মহিলা) আমাদের সমাজে চলতে থাকা ব্যাপক অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারের প্রধান ধাক্কাটা সামলাতে হয়েছে।” অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রধান ধাক্কাটা শ্রমজীবী জনগণ সামলাবে এটা কামাও নয় অবশ্যাব্যতীও নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনে অতিক্রান্তিকালীন দক্ষিণ আফ্রিকায় দিক নির্ণয়ের জন্য শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম ও ব্যাপকতম সংগ্রামে তার ভাণ্ডার্যকে বুঝতে হবে। উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একথা বলা কি সঠিক নয় যে, আজকে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম হলো মূলগতভাবে এই অতিক্রান্তিকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের শর্তগুলি কী হবে তা স্থির করার সংগ্রাম? এবং রাজনৈতিকভাবে দেখতে গেলে তা সেই অতিক্রমণের পর্যায়ে তার দিকনির্দেশের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমজীবী শ্রেণীর নিজের জায়গা পুনরায় আদায় করার সংগ্রাম নয় কি?

আজ কি পুঁজির কেন্দ্রীভবনের শাসন শ্রমজীবী জনগণকে ধারে সরিয়ে দেবার উদ্যোগ নিচ্ছে ?

আজকের এই সম্মেলনে সমস্ত স্তরে এইসব প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা বুঝই গুরুত্বপূর্ণ। আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্রে অতিক্রমণের এই পর্যায়ে শ্রেণীগঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র ও তার ধরনকে চিহ্নিত করার দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করতে হবে। এই অতিক্রমণের পর্যায়ে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের (যদিও দুর্বল) এক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যার ফলে প্রধানত সুবিধা হচ্ছে ফিনান্স পুঁজির, সম্ভবত আফ্রিকান পুঁজির এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ বিশেষ কণে শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণভাবে পরিব জনগণের বিনিময়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমনকি কৃষক পেটি বুর্জোয়াদের স্বার্থও ব্যতীত রক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে, বিশেষ করে আমরা যদি পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ধরনটি দেখি এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলিতে কৃষকদের শেয়ার কমে যাওয়ার ঘটনাকে লক্ষ্য করি।

আমরা একথা আগেও বলেছি যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন যে কোন নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য নয় একথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং আজকে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের বর্তমান শাসনকালকে ও তার চরিত্রকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার এবং তার থেকে কারা সুবিধাভোগ করছে তা চিহ্নিত করা দরকার।

আজ নয়া উদারনীতিবাদ যে অবস্থান নিয়েছে, আজকের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে হচ্ছে। এই নয়া উদারনীতিবাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন এক বিকাশের কথা বলছে, যাতে পুঁজিপতি শ্রেণীর কবজা আরও শক্তিশালী হবে এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, এর ফলে কিছু সুবিধা টুইয়ে পড়বে শ্রমিকশ্রেণী ও পরিব মানুষের উপর।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই অতিক্রমণ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে সমাজে শ্রেণী, বর্ণ ও লিঙ্গগত দ্বন্দ্বগুলিকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চায়। আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে চায় না। কোনও লোক দেখানো মানসিকতা থেকে আমরা যে একথা বলছি তা নয়, অথবা বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলির সামনে কিছু বিষয়গত ধারণাকে দাঁড় করিয়ে দিতেও আমরা চাই না। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লব বহুগতভাবেই এইসব সামগ্রিক দ্বন্দ্বগুলির মুখোমুখি—তা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও দ্বন্দ্বকে অবহেলা করুক অথবা কোনো দ্বন্দ্বকে অন্যটির থেকে বাড়িয়ে দেখাক সেটা অন্য কথা। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টিরই নয় সামগ্রিকভাবে গোটা আন্দোলনের কর্মনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশিকতা স্কেপে সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্লেষণ, তার মূলে সুনির্দিষ্টভাবে এই বোঝাপড়া রয়েছে যে, বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার মধ্যে সবথেকে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো জাতীয় প্রশ্ন, কিন্তু বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাও বুর্জোয়া শাসনেরই একটি রূপ। ঘুরিয়ে বলতে গেলে এই বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশিকতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো লিঙ্গগত শোষণের এক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে একটা সময়ে যখন এই সামগ্রিক দ্বন্দ্বগুলি এবং এই দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে রয়ে গেছে, তখন বর্ণবিদ্বেষ-উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকায় দিক নির্দেশের জন্য সংগ্রামে বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে যে, একটি শ্রেণী বা অন্য আর একটি শ্রেণী থেকে বেছে অন্য বিষয়গুলি থেকে একটি বা দুটি উপাদানের উপর বেশি জোর দিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম আরও গভীর হয়েছে

বলেই তা এভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিটি প্রধান অথবা নবোদ্ভূত শ্রেণীশক্তি বর্ণবিদ্বেষ-উত্তর দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজেদের স্বার্থে সাজাতে চাইছে।

আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বরাবরই শ্রেণীগত ধারা এবং শ্রেণীস্বার্থের উপাদান ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে আমরা এইসব ঘটনাক্রম দেখে আদৌ বিস্মিত নই, কারণ আমরা জানতাম যে, বর্ণবিদ্বেষ-উত্তর পরিস্থিতির বাস্তবতায় এইসব প্রবণতাগুলি নানা আকার ধারণ করবে। এ জন্য দরকার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে আরও গভীর দেশশ্রেণিক ঐক্য। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে অথবা কর্মনীতিগতভাবে আমাদের সমাজে শ্রেণী চরিত্রের এই সুনির্দিষ্ট এবং পরস্পর সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করে আজকের সময়কে বিশ্লেষণ করাটা ভুল হবে।

সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া তার একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হলে যে একদিকে যেমন বর্ণবিদ্বেষী শাসনের অবসান হয়েছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সংহত করার কাজে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার পুঁজিবাদ অটুট রয়ে গেছে, যদিও সে সঙ্কটমুক্ত এমনটা নয়। প্রথমত, ১৯৮০-র দশকের শেষপর্বে যখন বিশেষ উপনিবেশিক ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিল তখন পুঁজিপতি শ্রেণী মীমাংসা আলোচনাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল, আবার একই সঙ্গে তারা একটা নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল যেখানে আপাতদৃষ্টিতে অবর্ণবিদ্বেষী পুঁজিবাদী পথ বহাল থাকবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের এই উত্তরণ প্রক্রিয়া চলছে এক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও তার নয়া উদারনীতির মতাদর্শ সব থেকে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছে, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের পতনের পর। দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে পুঁজির শক্তি ও পুঁজিবাদী চরিত্র (তার নিজস্ব সঙ্কটসহ) আরও গভীর হওয়ার পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন।

একদিকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র গভীরতা পাচ্ছে, অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সমাজের পুঁজিবাদী চরিত্রও গভীর হচ্ছে—এই দুই যুগপৎ বাস্তবতাই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরণ প্রক্রিয়ায় সব থেকে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পুঁজিবাদই সঙ্কটে রয়েছে, কারণ তা আমাদের সমাজের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। এমনকি বর্ণবিদ্বেষ ও লিঙ্গবৈষম্য পূর করার মতো একটি ভিত্তি স্থাপন করতেও সে অক্ষম।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক লক্ষ্যবের ধারণাটি এবং তার বিপ্লবী কর্মনীতিটি দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পুঁজিবাদকে দুর্বল করা ও গণতন্ত্রকে গভীরতার করার প্রচেষ্টার উপর। ঘুরিয়ে বলতে গেলে জাতীয় দ্বন্দ্ব ও লিঙ্গগত দ্বন্দ্ব বিষয়ক প্রস্তাবটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পুঁজিবাদকে দুর্বল করার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এক কথায় জাতীয় শোষণের যে ধারা তাকে নির্মূল করার সংগ্রাম, লিঙ্গগত সম্পর্কের পরিবর্তন করা এসবই সম্পত্তি-সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তার অর্থ হলো বর্ণবিদ্বেষকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে চ্যালেঞ্জ না করে।

লিঙ্গ সম্পর্ক ও শ্রমের বাজারে নারী

আমাদের সমাজের লিঙ্গ সম্পর্কের পরিবর্তনকে মূল্যায়ন না করে আমাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরণকে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। লিঙ্গ সংক্রান্ত ধারণাকে কেবল নারীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিনি আমরা। নারীমুক্তি ও লিঙ্গসমতার প্রশ্ন হিসাবে দেখেছি।

আধুনিক পুঞ্জিবাদী অর্থনীতির কাশ্মোর মধ্যেই রয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য। অর্থনীতিতে তাঁদের অবস্থানের কারণেই মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং মহিলা প্রধান পরিবারগুলিতে দারিদ্র্য ও রোগের বিপদ গণ্ডিতে বেশি থাকে। মহিলারা পুরুষদের থেকে বেশি কর্মসংস্থানহীনতায় ভোগেন। সম্পত্তির মালিকানাও পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত, ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মহিলারা আরও দুর্বল হয়ে পড়েন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দারিদ্র্য খুবই বেশি এবং তা গ্রামীণ এলাকায় আরো বাড়ছে। NALEDI-র দেওয়া তথ্য থেকে আমাদের দেশে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবস্থাটা বোঝা যাবে।

● বর্ণ-নির্বিশেষে ২৬ শতাংশ মহিলা-প্রধান পরিবার রয়েছে আয় কাঠামোর একেবারে তলানিতে। সেখানে ঐ স্তরে পড়ে রয়েছে ১৩ শতাংশ পুরুষ-প্রধান পরিবার।

● অপরদিকে ২৭ শতাংশ পুরুষ-প্রধান পরিবার রয়েছে সর্বোচ্চ আয়ের পরিধিতে। ১১ শতাংশ মহিলা-প্রধান পরিবার রয়েছে ঐ পরিধিতে।

● দেশের জনসংখ্যার সবথেকে গরিব ২০ শতাংশের মধ্যে ৩৭ শতাংশ হলো গ্রামীণ, মহিলা প্রধান অফ্রিকান পরিবার। অপরদিকে শহরে বসবাসকারী, ক্ষেতাদ, পুরুষ-প্রধান পরিবার ঐ ২০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে ১ শতাংশেরও কম।

● প্রতি দশজন অফ্রিকান মহিলা-প্রধান পরিবারের মধ্যে তিনটি এবং প্রতি ৫টি অফ্রিকান, পুরুষ-প্রধান পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার আয় কাঠামোর একেবারে তলানিতে রয়েছে।

সংগঠিত অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরি শ্রমের ক্ষেত্রেই হোক বা বেগার শ্রমের ক্ষেত্রেই হোক অর্থনীতিতে অবস্থানগত কারণেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলারা অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও মহিলারা বৈষম্যের শিকার। চিরাচরিত ধ্যানধারণা, অল্প বরসে বিবাহ ও সন্তানধারণ, শিক্ষার অপর্ণাপ্ত ও দিগ্ভ্রম্যপূর্ণ উপকরণ, যৌন হয়রানি ও পর্ণাপ্ত বিদ্যালয়ের অভাব এইসবই বৈষম্যের কারণ।

তাহাড়া মেয়েদের পড়াশোনা করতে করতে ঘরের কাজও সামলাতে হয় এবং তারই পরিণাম হলো স্কুল ছেড়ে দেওয়া অথবা পড়াশোনায় ভালো ফল না করা।

যদিও গত ৩০ বছরে মোট শ্রমিকের মধ্যে মহিলাদের অংশ বেড়েছে; কিন্তু তাব সঙ্গে মহিলাদের কাজের পরিবেশের উন্নতি ঘটেনি। বরং শোষণমূলক ও চুক্তিভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতির ফলে তা আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপক মাসুল হ্রাস ও উদার বাণিজ্যনীতির ফলে বহুশিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান হ্রাস হয়েছে।

এসব কারণ ছাড়াও রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ, যাতে মহিলাদের অধঃস্থান ও নিকট বলে মনে করা হয়। এই মতাদর্শ অনুযায়ী "মহিলাসুলভ" কিছু পূর্ণনির্ধারিত কাজ ছাড়া মহিলারা অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারেন না বলেই মনে করা হয়।

মহিলারা যেসব কাজ করেন তা সাধারণভাবে উৎপাদনমূলক নয়, বরং পুনরুৎপাদনমূলক। মহিলাদের এই নিচু মানের মর্যাদা বলেই তাদের কাজেরও মর্যাদা নিচু, আবার নিচু মানের কাজের দায়িত্ব নিচু মর্যাদার শ্রমিকদের অর্থাৎ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এই দুটোই হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মহিলারা বেশি যুক্ত (প্রায় ৬০ শতাংশ) পরিষেবা ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক, নার্স, গৃহস্থালি কাজের মহিলা ইত্যাদি। অপরদিকে খননের কাজে (৪%), নির্মাণশিল্পে (৬%) মহিলাদের অংশ যৎসামান্য। উৎপাদন শিল্পেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্যণীয় কম (৩১%)।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই কর্মনীতি বিষয়ক সম্মেলনে ভাবতে হবে। সম্মেলন কমিশনের পরিচালকরা এমনভাবে আলোচনার দিক নির্দেশ করবেন যাতে লিঙ্গ সম্পর্ক

পরিবর্তনের বিষয়টি স্থানীয় সরকার পরির্তন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

এই শ্রেণী ও লিঙ্গ সম্পর্কিত বাস্তবতাকে আজ বুঝতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান আন্দোলনকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে। এটিকে কর্মনীতি ও কৌশল উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আজকের দিনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চরিত্র ও ব্যাপকতা

কোসাটুর (COSATU) একটি প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ৪০ লক্ষের বেশি শ্রমিক রাস্তায় নেমেছিলেন এবং ১০ই মে-র সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি স্যাকব (SACOB) এই তথ্য স্বীকার করেছে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই চাকরি হ্রাসের বিরুদ্ধে কোসাটু যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল তাতে ব্যাপক সাজা পাওয়া যায়। এই সংগ্রামের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী জনগণ-সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল বড় অংশই একে সমর্থন করেছিল। দারিদ্রাদূরীকরণের সঙ্গে চাকরির প্রশ্নটিকে বুদ্ধিদণ্ডার সঙ্গে যুক্ত করার ফলে শ্রমিকশ্রেণী একটি উচ্চ নৈতিক জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে। তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ব্যাপকতার সংগ্রামের সঙ্গে চাকরি রক্ষার সংগ্রামকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। যারা একথা বলার চেষ্টা করছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন হলো সংকীর্ণ ও স্বার্থপর তারা এই বাস্তবকে স্বীকার করছেন যে গরিবদের সংগ্রাম আর শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে যান্ত্রিকভাবে আলাদা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এইসব সংগ্রাম হলো সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থে। সানডে ইন্ডিপেন্ডেন্টের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। এটি নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বড় বিজয় এবং এর দ্বারা ব্যাপকতম সমাজে নেতৃত্বদানের প্রশ্নে এই শ্রেণী নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করলো।

এই সুযোগে কমরেডদের আমরা অভিনন্দন জানাতে চাই কারণ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্ণ সমর্থন জুগিয়েছিল। আমি হাজার হাজার কমিউনিস্ট কর্মীকে অভিনন্দন জানাতে চাই কারণ তারা প্রচারের মূল বিষয় অর্থাৎ দারিদ্র্য দূরীকরণের সংগ্রামে চাকরি রক্ষার সংগ্রামের গুরুত্বের এই রাজনৈতিক বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা চাকরি ও দারিদ্র্যের প্রশ্নে আলোকপাত করে আমাদের ২০০০ সালের কর্মসূচীর প্রথম চারমাসের কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করেছি।

আমাদের দেশের বুর্জোয়ারাও, যারা এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসেছিল, তারাও এখন চাকরি হ্রাসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান চালানোর আহ্বানে সাজা দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে চাকরি রক্ষার এই দেশপ্রেমিক আহ্বানে কীভাবে সাজা দেওয়া হবে তাই নিয়ে পূঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই গুরুতর ফটিল দেখা দিয়েছে।

অবশ্যই আমাদের এখনও বহুদূর যেতে হবে এবং এখন আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা সমাজ ও অর্থনীতির পুঁজিবাদী চরিত্রেরই মোকাবিলা করছি। কিন্তু আমাদের একটা বড় শিক্ষা এই যে শ্রমিকশ্রেণীকে সংহত করে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সে নিজের হাতে দায়িত্ব নিতে পারে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং গোটা দেশকে তারা একথাই শুনিতে দিয়েছে যে, অর্থনৈতিক বিকাশের শর্ত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে দুর্বল হতে দেবে না, কারণ এই অর্থনৈতিক বিকাশে সুবিধা হবে অতি অল্প কয়েকজনকে।

এখন দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব হলো শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাস অর্জনের অঙ্গ হিসাবে এই সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নগুলিকে এবং লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাকে যুক্ত করা।

সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে শক্তিশালী করার স্বার্থে বরাবর বলে আসছে যে, কেবল শ্রমিকশ্রেণীই যে অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবী রাখে সেই নয়, প্রধানত তা সেইতে হচ্ছে কৃষক শ্রমিকশ্রেণীকে। চাকরি রক্ষা ও নতুন চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য সংগ্রাম করে আমরা বেশনো বিমূর্ত দাবিদ্রব্যকে নিমূল করতে চাই না, বরং সেই প্রকৃত দাবিদ্রব্যকে নিমূল করতে চাই যা আমাদের দেশের আফ্রিকান জনসাধারণের মধ্যে আছে। সুতরাং চাকরির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে সংগ্রাম হলো একই সঙ্গে বর্ণগত অসাম্য ও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি বরাবর বলে আসছে যে, চাকরি হ্রাস, অস্থায়ীকরণ শুধু শ্রমিকশ্রেণীকেই আঘাত করছে না, বরং প্রধানত মহিলারাই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই মহিলা শ্রমিকরাই সবথেকে অক্লান্ত ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করেন। যেমন সাফাই, খাদ্য সরবরাহ বা বহুশিল্প। এইসব জায়গায় তাঁদের সহজেই ছাঁটাই করা হতে পারে অথবা অস্থায়ী করে দিতে পারে। পাশাপাশি মহিলারাই বেকার, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের দেখভাল করে থাকেন। চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সংগ্রাম একই সঙ্গে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ও সংগ্রাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের গণতন্ত্রের মান কতটা উন্নত হবে তা নির্ভর করছে শ্রমজীবী জনগণ ও গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের মান কীরকম তার উপর।

এই অর্থনৈতিক বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে কয়সালা হবে না, বরং তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর গণশক্তি মোতাবেকের উপর, যার সঙ্গে থাকবে শ্রমজীবী শ্রেণীর সকল অংশ। এই সংগ্রাম আমাদের পার্টির সামনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলার অসাধারণ সুযোগ এনে দিয়েছে। এটাও স্পষ্ট যে শ্রমিকশ্রেণী চায় একটি শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন একটি বিপ্লবী ও জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণী যারা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান হলো : আপনারা যেখানেই থাকুন পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করুন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে।

১০ই মে ধর্মঘটের পর কিছু চ্যালেঞ্জ সামনে উপস্থিত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবে প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি কী সে বিষয়ে আমাদের 'অর্থনীতি বিষয়ক স্ট্র্যাটেজিক দৃষ্টিভঙ্গি' দলিলে একটা ভিত্তি দেওয়া আছে। সেই ভিত্তির উপর দাড়িয়েই যে আজকের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম হচ্ছে সে কথা বলা যায়। ঐ দলিলে বলা হয়েছে যে, আমাদের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে অবিলম্বে জাতীয় বিতর্ক শুরু করা উচিত এবং তা গতানুগতিক হওয়া চলবে না।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক নীতির প্রস্নে দেশে নতুন ঐক্যমত্যের দাবি জানাচ্ছে, যে ঐক্যমত্যে দেশের ব্যাপকতম জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চাহিদা পূরণ হবে। আজকের দিনের চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে আমাদের সকল রকমের আন্দোলনে ব্যাপকভাবে, প্রকাশ্যে, খোলামনে, সততার সঙ্গে প্রতিফলন ঘটানো হবে। আমরা এই অর্থনৈতিক ঐক্যমত্যের দাবি জানাচ্ছি রাজনৈতিক সুবিধা তোলার জন্য নয়, বরং এই মুহূর্তে দেশের বাস্তব পরিস্থিতিই সেই জরুরী দাবি করছে।

গতবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আরো অনেকের মত আনন্দিত ও নিশ্চিত ছিলাম এই দেখে যে, কয়েকটি প্রধান অর্থনৈতিক সূচকগুলি অনেকটা ইতিবাচক ছিল। মনে হয়েছিল এবছরের জন্য এবং আরো কয়েকবছরের জন্য বিকাশের হার ৩.৫% থাকবে। কিন্তু এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এসে আমরা অতিরিক্ত আশাবাদী হওয়া সম্পর্কে ইশিয়ারি দিচ্ছি।

দুঃখজনকভাবে এ সপ্তাহের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বছরের প্রথম চারমাসে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে দেখা যাচ্ছে বিকাশের হার নেমে গেছে ০.৯ শতাংশ। দেশের মূলধারার অর্থনীতিবিদরা সকলেই বলেছিলেন যে, এটা ৩ শতাংশ থাকবে। কিন্তু আমরা ব্যাপারটিকে বুঝি মনে নিচ্ছি না। বরং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি বিকাশের এই স্তম্ভভাবকে চিহ্নিত করে বলেছে যে, এতে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি ও উন্নয়নের কাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একমাত্র 'উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রযুক্তিবিদদেরই' অর্থনীতি নিয়ে ডাবতে দেওয়া উচিত এ ধারণা মারাত্মকরকম বিপ্লবিতকর। প্রযুক্তিবিদদের কাজ হলো কী কী রাজনৈতিক বিকল্প খোঁসা আছে তা জানানো, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। কী করলে কী হয় তা চোখের সাহায্যে হাঙ্গির করা তাঁদের কাজ, সুবিধা কী বা অসুবিধা কী এ বিষয়ে আমাদের বোঝাপড়াকে আরো গভীর করা তাঁদের কাজ। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো সচেতনভাবে বিকল্প বেছে নেওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নেওয়া এবং এ সম্পর্কে জনগণের বিতর্ক ও তাঁদের মূল্যায়নকে তৈরি করা।

বিশ্বায়ন হলো এক পুরোপুরি পরস্পর বিরোধী বাস্তবতা। বড় বড় তাত্ত্বিকরা যা বলছেন তাকেই নকল করা এবং অস্থায়ী বিকাশ ও উন্নয়নের গ্যারান্টিতে আস্থা রাখার ধারণা গভীরভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। মুনাফা-তাজিত বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বসংহতির এক প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা তৈরি হয় বটে, কিন্তু এর অসাম্য ও নিরন্তর দারিদ্র্যের সঙ্কটকেও গভীর করণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক নীতির প্রক্ষে আমাদের জোটের মধ্যেই প্রকৃত বিতর্ক রয়ে গেছে। তবে আমাদের কাজ হলো যে এই বিতর্কগুলিকে আরো অভিনিবেশ ও সক্রিয়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা বিশ্বাস করি বিতর্কের মাধ্যমে সামগ্রিক রণনীতিগত ঐক্যকে শক্তিশালী করার বাস্তব সম্ভাবনা এখন আছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মনে করি যে আজ একটি ব্যাপকতর জাতীয় অর্থনৈতিক ঐকমত্যা গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও প্রয়োজন দুই-ই আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি ও কোস্টাটু জুলাই মাসের মধ্যে চাকরি হ্রাসের বিরুদ্ধে গণমঞ্চ এবং সমাজতান্ত্রিক মঞ্চ গড়তে রাজি হয়েছে। ছোট শহর, গ্রাম, অসংগঠিত ক্ষেত্র, বড় শহর সর্বত্রই এই মঞ্চ গড়তে হবে। সেখানে আমরা আমাদের লোকজনদের সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ করব এবং শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব মানুষের পক্ষে অর্থনীতিকে কীভাবে বদলানো যায় পরিকল্পনা তৈরি করব। এই মঞ্চগুলি বিপ্লবী পরিষদের মত কাজ করুক, অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য জনগণের হাতিয়ারে পরিণত হোক। এইসব মঞ্চ না থাকলে বেকার জনসংগঠনের সঙ্গে তার স্বাভাবিক মিশ্র অর্থাৎ বিপ্লবী সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। চাকুরি রক্ষা করা দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগ্রাম তাকে সংগঠিত করারই একটি অংশ হলো এইসব মঞ্চ। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি গোটা দেশজুড়ে জনগণের এই মঞ্চগুলি গড়ে তুলবে, যার ন্যূনতম সংখ্যাটি হবে কমপক্ষে ৩০টি।

এন ডি আর হলো সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর সব থেকে সরাসরি রাস্তা

আমাদের কিছু সহযোগী আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করেন আমরা সমাজতন্ত্র বলতে কী বুঝি? কীভাবে আমরা সেখানে পৌঁছাতে চাই এবং সমাজতন্ত্রে পা দেবার আগে আমাদের মধ্যবর্তী স্তরটাই বা কী? আমরা বরাবর এবং সঠিকভাবেই জোড়ের সঙ্গে বলেছি যে (পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে তা আরো গভীর হয়েছে), শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা এন ডি আর-ই হলো সমাজতন্ত্রের সব থেকে সরাসরি রাস্তা। এন ডি আর হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী স্তর।

কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন যে, যখন একগুচ্ছ সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল তখনই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়নি কি? সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতনের পরও কি বলা যায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাসঙ্গিক? সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের পর সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক ধরনের হতাশা থেকে এছাড়াই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

হ্যাঁ, একথা সত্যি যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা গড়ে উঠেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থনে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাপকতম জনগণের যে উন্নতি এনে দিয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা ও সমর্থনের ভিত্তিতেই। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের ধারণা, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব-এর মূল উপাদান, আমাদের স্ট্যাটেলিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ছিল আমাদের নিজস্ব তত্ত্ব, যা দেশের সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির উপরে তৈরি। ১৯৬২ সালে 'দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের পথ' শীর্ষক দলিলে আমরা যে 'বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশিকতা'র কথা প্রথম বলেছিলাম তা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবে এক নিজস্ব সৃজনাত্মক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশ হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে এই বোঝাপড়াই ছিল যে এই ঔপনিবেশিক ও বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সব থেকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো কৃষক সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয় মুক্তি। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের ঔপনিবেশিকতায় কেবল বর্ণগত শোষণই ছিলনা, তা ছিল এক বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী শাসন। গোটা জাতির প্রতি শোষণের (সেইসঙ্গে অবশ্যই লিঙ্গের ভিত্তিতে শোষণ) এই ধারাকে নির্মূল করতে হলে ঐ শোষণের পুঁজিবাদী ভিত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দরকার। এই বিষয়টি আজকের দিনে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক।

তবে এ বাস্তবকে অস্বীকার করা ভুল হবে যে, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে সমস্ত বিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির সামনে নতুন রণনীতি ও কৌশলের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বলেই ঔপনিবেশবাদ, নয়া ঔপনিবেশবাদ-কে নির্মূল করার সংগ্রামের শ্রেয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি এবং আজকের মানবসমাজ যে সমস্যার মুখোমুখি তার নির্মূল করতে পুঁজিবাদ অক্ষম। চলতি সমাজতন্ত্রের পরাজয় পুঁজিবাদের জয়কে সূচিত করে না।

ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে, আমরা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের পতন ও তার প্রতিক্রিয়ার বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে খোলাখুলি দাঁড়িয়েছিলাম। জো ব্রোডবের 'সমাজতন্ত্র কি বার্থ হয়েছে' দলিল নিয়ে যদিও আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, কিন্তু ঐ দলিল ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ এবং তার মূল ভাব ও উপসংহারকে সাধারণভাবে পার্টি গ্রহণ করেছিল। তাঁর উপসংহার ছিল যে, সমাজতন্ত্র বার্থ হয়নি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি; তবে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্বে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও প্রয়াস বার্থ হয়েছে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কমরেড ব্রোডো এই সংকটের প্রতিক্রিয়ায় দুটি বিপদের সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। তিনি একদিকে আমাদের এই বলে সাবধান করেছিলেন যে, চলতি সমাজতন্ত্রের বিকৃতির পক্ষে আমরা যেন ওজর খুঁজে বের না করি বরং 'তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো চলতি সমাজতন্ত্রের অতীতকে নির্দয়ভাবে সমালোচনা করা, যাতে তার থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। একাজ প্রকাশ্যে করলে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও তার অগুনিহিত নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের যুক্তিসঙ্গত আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

অপরদিকে তিনি আরো বড় যে দিকটি সম্পর্কে আমাদের সাবধান করেছিলেন তা হলো 'একতরফা মতাদর্শগত অগ্রসংসারণ, যা চলতি সমাজতন্ত্রের গোটা অতীতকেই বাতিল করে দেয়,

তাকে এক চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করে এবং ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র আসা অসম্ভব বলে মনে করে। তিনি বিশেষকরে সেইসব (প্রাক্তন) কমিউনিস্টদের তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন যারা চপতি সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে পুঁজিবাদে সামাজিক অসাম্যের সমালোচনা বাদ দিয়ে দেন। তিনি এ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আন্তর্জাতিক পুঁজি নয়া উপনিবেশবাদী ছলচাতুরি, অসম বাণিজ্য ও ঋণের ফাঁদ পেতে উন্নয়নশীল দেশকে যে আজও লুণ্ঠ করে চলেছে তা এই পরাজিত-মনস্করা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। যারা এই একতরফা অগ্রসংবাদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন 'তারা আজ আফ্রিকায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থতার বিষয়ে খুবই সর্বব কিঙ্ক তাঁরা আফ্রিকার আসল ব্যর্থতা, অর্থাৎ পুঁজিবাদের ব্যর্থতার বিষয়ে কার্যত কিছুই বলেন না।

এই তীব্র বিতর্ক ও আয়সমালোচনার পর ১৯৯৫-র নবম কংগ্রেস থেকে সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ, এখনই তা গড়ে তোল'ব স্লোগান ওঠে। এই স্লোগানের দ্বারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 'সুত্র' ধারণা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ধারণা থেকে সরে আসা হয়, কিন্তু তা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে এক সম্পর্কের সূত্র তৈরি করে। ১৯৯৫-এর কংগ্রেসে আমরা বলেছিলাম 'যে পরিবর্তন সম্ভব ও অর্জনযোগ্য, যার নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য আছে এবং যা একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ভিত্তি তৈরি করে তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি এখানে এবং এখনই লড়াই করে চলেছে'।

১৯৯৪ সালের গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ও গভীরতা দুই-ই বৃদ্ধি পায় বলে আমাদের এই অবস্থানগত পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ বর্ণবিদ্বেষী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং জনগণ-চালিত পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই স্লোগান গণতন্ত্রকে আরও গভীর করা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্যে যে প্রাণবন্ত সম্পর্ক এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে সেই বাস্তবতা মূর্ত হয়ে ওঠে।